

Maurizio Perugi (Université de Genève)

LA LINGUA DEI TROVATORI: QUANTO NE SAPPIAMO?

1. Non ne sappiamo abbastanza, e comunque dovremmo conoscerla meglio. Dopo l'edizione Appel di Bernart de Ventadorn, l'interesse per la lingua dei trovatori è rapidamente diminuito fino, in parte, ad estinguersi. Fra i così detti giovani leggo con inquietudine frasi rassicuranti sulla pretesa assenza di problemi linguistici presso questo o quel trovatore; frasi che ricordano sinistramente l'etichetta di «*sémantiquement assuré*» spesso preposta da Zumthor ai testi che si apprestava a commentare. Penso che nulla possa riflettere l'entità di questa discesa culturale meglio di una breve indagine mirata sulla tradizione manoscritta di Arnaut Daniel. Il percorso necessario alla decifrazione è stato lungo, e sul piano editoriale comincia non prima del 1978 con l'introduzione di una nuova categoria:¹ il “fattore dinamico”.

Se si vuole indicare qualche analogia, la si deve cercare nel Devoto delle *Origini indeuropee*, con le schede di un lessico di base formate dalla radice ricostruita, e stampata in maiuscoletto, e l'ordinata dispersione da ovest (irlandese e latino) a est (sanscrito e tocharico) dei continuatori individuati: la presenza di frequenti e loquaci vuoti è dovuta a vistose sostituzioni ad opera di lemmi estranei, più spesso al centro o nelle periferie. Peccato che Bédier, invece di ridurre *ad absurdum* la dispersione di commutatori tipica degli apparati rolandiani, non avesse tentato di razionalizzarla mediante la ricerca di un fattore in qualche modo unitario a livello di significante e/o di significato.

Il fattore dinamico ha permesso di rinnovare la nozione di “errore”, nel caso specifico da intendersi come: (1) il ricorso da parte degli scribi a una panopia di espletivi atti a risarcire il computo sillabico, danneggiato in seguito alla perdita di una sillaba vuota (dialefe o dieresi); (2) la tendenza scribale a tradurre segmenti (o strutture sintattiche) di ardua comprensione mediante segmenti sostitutivi integrabili nella lingua standard. George Kane parlava di *scribal tendencies*.

Con l'espressione “lingua standard” intendo il processo di elaborazione linguistica quale si riflette, paradigmaticamente, nei mss. A e C. Fino al 1978 questa standardizzazione precoce era considerata senz'altro come la base di una lingua d'oc corretta, che la maggioranza degli altri mss. pareva riprodurre in forma “corrotta” o “erronea”. Qualsiasi segmento che il divenire di una lingua rende soggetto a crisi (e quindi a scomparsa o sostituzione), è passibile di costituire un fattore responsabile di ricodificazioni destinate a propagarsi in forma ineguale nell'insieme dei mss. implicati. Le soluzioni atte a risolvere i problemi di sistole sillabica di solito sono in numero limitato, oltre che soggette a un tendenziale automatismo; perciò difficilmente sono utilizzabili per giustificare uno stemma particolareggiato, e in realtà non permettono di procedere al di là di raggruppamenti predicabili, ma caratterizzati da confini incerti e oscillanti.

L'esperienza fin qui maturata consiglia di attenersi a un approccio pragmatico. Questo che propongo è un quadro per più versi limitato: oltre che raccomandarsi alla sua efficacia euristica, si riferisce per lo più ai sondaggi effettuati sinora dallo scrivente. Vista, per così dire, dall'alto la tradizione di Arnaut Daniel appare composta da sequenze di mss. più o meno costanti e ripetitive, ossia rappresentabili come costellazioni con un “nucleo duro” al

¹ Spesso, e a torto, attribuita a Contini – ciò che mi lusinga.

centro e nebulose periferiche estremamente variabili. Non mancano le opposizioni fra due o più lezioni di valore ineguale (anche se apparentemente adiafore).² L'esempio più luminoso riguarda XVII 18 dove, a parità di clausola: *don mi dolon li flanc*, la scelta si gioca fra gli emistichi *d'un doutz desir* e *del greu sospir*: ipnotizzata dal fascino dell'allitterazione plurima, la vulgata opta per la prima variante, ma è l'altra che veicola il termine medico *suspirium* 'asma'.

Tuttavia la tendenza che più s'impone in Arnaut è la conservazione della *lectio difficilior* in singoli mss. periferici, secondo una legge ben nota alla glottologia. Questa tipologia è parzialmente comune ad altre tradizioni; ma, data la minor densità di isolessie vistose, la regola consiste piuttosto in redazioni (due, di solito) che si oppongono: mentre l'una conserva il maggior numero di fattori dinamici, l'altra li ritraduce (nel linguaggio accademico di C o nell'*occitalien* di A) in forma tendenzialmente organica. Questo comportamento sembra prevalere in tradizioni di autori anche molto differenti fra loro, quali Bertran de Ventadorn, Raimbaut d'Aurenga, Peire Vidal.

In linea generale, il fattore dinamico opera all'interno di una rete di informazioni disperse ma tutte variamente collegate fra loro sulla base sia del materiale significante che del patrimonio semantico, talora non automaticamente traducibile nell'unità di un lemma.³ Ciò che è imprescindibile in una prima fase della ricerca è stabilire, per quanto possibile, uno statuto dei commutatori gerarchicamente definito.⁴ Per rifarsi a un esempio fra i più semplici, perché ristretto a due sole unità, XIII 3 *baus* (= *bals*) rappresenta un volo disordinato e rumoroso di uccelli, mentre *votz* (o *voutz*) si limita a designare le loro voci. Va da sé che la vulgata sceglie *votz*, sia perché trasparente (cioè linguisticamente motivato), sia perché *baus* si legge in un unico ms. isolato.

In nessun ambito si può fare linguistica a prescindere dal significato. Nella fattispecie, non è lecito accontentarsi di *votz* senza prima aver esperito ogni possibilità di decifrare *baus*. E in presenza di unità lessicali o sintattiche percepite come irricevibili, con ampia dispersione di commutatori, non è lecito sottrarsi al tentativo di definire lo statuto lessicale e dialettale di ciascuno, in modo da operare (se possibile) una scelta motivata. Ciò che dico ora, tempo fa rischiava di essere considerato un errore metodologico, alla luce di una critica testuale centrata sull'opposizione fra lezione buona e lezione più o meno manifestamente erronea. Ma per un linguista (ed anche per Bédier) l'apparato critico risulta da una scelta per buona parte arbitraria, mentre l'apparato – diciamo – ideale si fonda su un insieme di documenti da sottoporre a un'analisi dettagliata; e il singolo reperto – unità lessicale o sintagmatica – lungi dall'essere artificialmente isolato,⁵ deve beneficiare appieno della dimensione comparatistica. E qui si apre, a mio avviso, un'ampia prospettiva di progresso nell'ambito una linguistica che finora ha limitato i suoi principali sforzi alla fonologia (con scarse escursioni nel campo della morfologia) e alla scripta.

2. Arnaut Daniel è un trovatore poliglotta. Gli idiomi principali in cui si esercita la sua attività sono a est l'alverniate, a ovest una curiosa, e in buona misura artificiale, lingua pirenaica, che ha per componenti principali il guascone e l'aragonese. Non è difficile individuare i referenti politici corrispondenti: il compito più arduo è semmai quello di analizzare le innumeri sfumature che presenta il tessuto lessicale. Per di più, gli esiti timbrici e

² Di norma l'adiafora è apparente, in quanto non fa se non riflettere l'incapacità del ricercatore a stabilire fra i commutatori una gerarchia basata su criteri scientifici.

³ È il caso di certi tecnicismi agricoli talora ardui da visualizzare, ad es. II 37 *a desdaill*.

⁴ Agli studi, da Gröber in poi, che di fatto non sono mai usciti dai confini della lingua standard, compete un valore essenzialmente pionieristico.

⁵ Come, per intendersi, il CLPIO.

fonologici concorrenti favoriscono i giochi di parole, al servizio dell'uditorio e del giullare di volta in volta implicato nella *performance*. Una forma verbale come *esmer* rinvia in lingua d'oc a *esmermar* 'fare la tara', ma un aragonese comprenderà senza dubbio *esmer* da *esmerar*, 'raffinare' l'oro o la caratura di una moneta.

È del tutto normale che il tasso di elasticità funzioni su un doppio asse: non soltanto sincronico, ma anche diacronico. Prendiamo una rima come IX 48 *bēi* < BASIET ('l'attesa di pregarla di darmi un bacio'), senz'altro comprensibile in varie regioni dell'Occitania (in specie dopo i vari esempi di *bai* in B. de Ventadorn e R. d'Aurenga), ma irricevibile mezzo secolo dopo in un *occitalien* precocemente standardizzato. La soluzione più ovvia, e più diffusa, è *brēi* ('l'attesa che la prego di abbreviarmi'), e poco importa a quest'altezza il timbro chiuso analogico.⁶ A parte, limitato ai mss. CD, sta *grēi*, qualcosa come 'accordare, permettere', sorta di ircocervo franco-occitano, che emana senza dubbio dal centro accademico di Tolosa.

Non ci si è resi ancora ben conto di come il plurilinguismo di Arnaut vanifichi certo automatismo che si dava per acquisito: a cominciare dallo scrivente, convinto negli anni '70 che le difficoltà linguistiche poste da questo trovatore avessero a che fare, in principio, soprattutto con il dialetto périgordino o limosino. Certo, era già qualcosa all'epoca in cui si interpretava *cort* come un latinismo calcato su CORDE; e si liquidava la *-i-* di *sint*, *mint*, *cosint* come un dialettismo che nessuno si dava poi la pena di identificare.

La lingua di Arnaut è non soltanto variabile, ma anche stratificata. Stabilita l'identità alverniate della canzone XIII, e la scelta del ms. a come base dato l'alto numero di 'difficiliores', l'editore è confrontato a un ulteriore problema: sia le forme in *-int* che gli infiniti metaplastici del tipo *gandres* sono garantiti dalla rima, e la loro coesistenza punta irrevocabilmente all'Alvernia; ma che fare del sost. *matdi* 'mattino' (v. 4) col suo grafema, anch'esso iper-alverniate, e per di più inatteso in quanto testimonianza precoce? La promozione al testo critico è doppiamente legittima, sia perché – appunto – appartiene al ms. di base; sia perché, una volta dimostrata l'identità alverniate del testo, la regola impone di scegliere il massimo della relativa dialettalità.⁷ Naturalmente esiste la possibilità che responsabile del grafema sia non l'autore, bensì l'estensore del ms. a: qualche informazione in più la darebbe una verifica dell'intero codice, alla ricerca di altre occorrenze; comunque *matdi* è ancora registrato nel ms. N per Marcabru 17,16; nel ms. P del *Girart de Roussillon*;⁸ nel ms. D del *Breviari d'amor*.⁹

Ancor più rappresentativo di questo tipo di problemi è IX 102 «mas chai m'an chamat: Roma». Non c'è dubbio che il verbo qui significa 'chiamare': ma su questa isolessia guasco-aragonese s'innesta il fonetismo *ch-* che già conosciamo come alverniate; anche stavolta, dunque, si tratta di un fenomeno di superstrato - lo stesso al quale sono da ricondurre i vari *sint* che sornuotano all'interno del verso in canzoni danieline di differente identità linguistica.

Chi poteva attendersi, ancora poche decine di anni fa, che lemmi dall'apparenza innocua, come appunto *clamar* o *sol* (rispetto a *soleil*), costituissero isolessie la cui perentoria efficacia era patrimonio riservato a un piccolo numero di specialisti in linguistica pirenaica? Solo nell'anno in corso mi è accaduto di elaborare a fondo l'identità di *lomba* (IV 42) che, se l'analisi è corretta, ci trasporta col suo *-mb-* in pieno cammino di Santiago, tra Estella e Pamplona. In tutt'altro ambito geolinguistico, una lunga esitazione e un hapax nella COM2 hanno permesso – come ipotesi più probabile – di degradare *clausir* (IX 3) da eventuale 'difficilior' a glossema di origine

⁶ Secondo una reazione che tuttora persiste presso gli editori poco informati.

⁷ Un modello illustre e facile da richiamare è il «massimo della sicilianità» negli autori che gravitano intorno alla corte di Federico II.

⁸ Pfister registra anche *matdinas*.

⁹ La Richter lo assimila indebitamente a grafie come *matti*, *Ventdedorn*, *vita*.

meridionale. In una più o meno contemporanea fase della ricerca, un perentorio *vo-s*¹⁰ è apparso a gettare nuova luce sulla canzone II, rivelando fra l'altro l'identità *double-face* dell'esito *ovir*, ora limosino ora provenzale (alla stregua dell'avv. *vo*, e anche del non più misterioso *esdail*).

3. In che lingua è scritta una canzone che presenta in rima forme verbali come *apliura*, *reviura*, *erquiura*, *emploire*? Per analizzarle, né il *Supplement-Wörterbuch* né il DOM servono a molto; invece, le riconoscerà agevolmente chi ha familiarità con gli studi di Pierre Gardette e della sua allieva Brigitte Horiot. Queste forme si situano con grande precisione in un'area compresa fra il Rodano e la frontiera linguistica francoprovenzale (nulla che possa sorprendere, in fondo, se si pensa alla situazione geografica di Orange). Da sempre i romanisti usano definire la lingua di un testo in base alla così detta garanzia oggettiva della rima; in parallelo, sull'esempio della scuola tedesca, una parte dei romanisti – compreso lo scrivente – si serve delle isolessie. In effetti, l'esperienza insegna che la rima non sempre è “oggettiva” come si vorrebbe; talvolta, è anche uno dei ricorsi stilistici a disposizione dell'autore.¹¹

Pur innegabile, la corretta interpretazione di *apliura* e compagni fatica a imporsi. La maggior parte dei provenzalisti è tuttora più o meno saldamente ancorata all'*occitalien*; anche perché i contatti tra filologia e dialettologia sono scarsi o inesistenti: uno specialista di francoprovenzale non vorrà estendere le proprie ricerche ai poemi di un Raimbaut d'Aurenga, perché convinto che si tratti (genericamente) di “lingua d'oc”. Lo scrivente ha coniato, apposta per questo trovatore, l'etichetta provvisoria “(franco)provenzale”, un modo come un altro per indicare un testo basicamente redatto in provenzale, ma infiltrato di isoglosse, e anche di rime, qualificabili come francoprovenzali.¹²

Esiste un altro fenomeno di chiusura che, per averlo vissuto di persona, non esiterò a definire come un limpido esempio di provincialismo accademico. L'insegnamento di filologia romanza nell'Italia del dopoguerra cominciava per tradizione con lo studio dei più antichi testi nelle lingue d'oïl e d'oc: fra questi – ovviamente - la *Passion* di Clermont-Ferrand. Lo studente medio ignorava che una scuola svizzero-tedesca assai compatta, impersonata in particolare da Ernst Gamillscheg, Helmut Stimm, Max Pfister, situa la *Passion* non a sud-ovest, nel Poitou, bensì a sud-est. E lo ignorava non tanto, o non solo, per scarsa conoscenza della lingua tedesca, ma soprattutto perché negli scritti e nelle lezioni (o dispense) universitarie a sua disposizione questo punto di vista era ostinatamente taciuto.

Nel capitolo del LRL dedicato al Poitou, a firma di P. Gauthier, si distingue ora correttamente fra testi e documenti sicuramente pittavini e *Textes mal localisés de langue mixte*: una lista corposa nella quale spiccano, fra l'altro, *La Passion Sainte Catherine* di Aumeric e il *Girart de Roussillon* nella versione oxoniense.¹³ Di questi testi il Gauthier non tiene giustamente conto nella propria descrizione linguistica; e in effetti gli studi più recenti tendono a riconoscerli una base francoprovenzale. Essendo situabile a est anche la *Vie de saint Léger*, e soprattutto il poema di Aumeric, il mito del pittavino¹⁴ non si vede come possa ormai recuperare una giustificazione scientifica:

¹⁰ Ossia *vo* < ÜBI + *es* < EST in enclisi.

¹¹ Ne ha fornito una prova di recente J.-P. Chambon per il testo di *Flamenca*.

¹² Ricorrendo a un approccio pragmatico, direi che il francoprovenzale è una lingua letteraria non autonoma, bensì eteronima, che per esprimersi letterariamente necessita di un idioma stardardizzato come supporto: per Raimbaut è la lingua d'oc, più precisamente nelle sue varianti provenzale e/o delfinatense; per Aumeric è la lingua d'oïl nella scripta usitata in Borgogna e in Franche-Comté.

¹³ Fra gli autori «mal localisés» c'è anche, né poteva mancare, Guglielmo IX.

¹⁴ Chiaro che alludo al mito, non all'effettiva esistenza di testi da situare in quella regione di Francia.

eppure continua a sussistere presso romanisti anche giovani (purtroppo), e talora funziona come un comodo alibi per risolvere problemi di lingua che proprio nulla hanno a che fare con il Poitou.¹⁵

Personalmente sono convinto che l'orientamento linguistico e storico tradizionale necessiti di una dislocazione radicale da nord-ovest a sud-est, l'altra area del *joi*. Già Pfister indicava un manipolo di trovatori da situare in quell'area. A quel nucleo si sono poi aggiunti Peire Milo, grazie all'edizione di L. Borghi Cedrini, e il grande impostore che va sotto il nome di Bernart Marti. Lo scrivente conferma la presenza di isolessie sicuramente sud-orientali in Peire Vidal.

Alla rassegna è doveroso aggiungere un paio di casi vistosi. Il primo riguarda un noto sirventese di Marcabruno, *Assatz m'es bel* (293,8). Chi lo legge in una qualsiasi delle edizioni che circolano, vede in rima al v. 25 («q'ieu vos diu») una forma verbale per lo meno curiosa: *diu* invece di *dic* 'dico'. Un lettore superficiale, pur non ignaro di lingua d'oc, pensa: la forma *diu* è attestata anche in Marcabruno. Ma basta un minimo di attenzione per informarsi che la sesta strofe (vv. 26-30) appartiene al solo ms. A. L'analisi filologica, una volta completata, conferma limpidamente che sia la sesta strofe sia le ultime quattro sono da addebitare al responsabile di A. La forma *diu* è un'isomorfa alverniate; e a una koinè genericamente sud-orientale rinvia anche l'apocrifo dittico dell'*estornel*.¹⁶

Il secondo caso, ancor più clamoroso forse, riguarda il preteso modello occitanico di *Madonna, dir vo voglio*, nel quale sono individuabili due occorrenze di un'isolessia **longīs*,¹⁷ il cui femm. *longuina* si trova in rima nel poemetto geomantico edito da Ebnetter (1955). Il tipo è direttamente confrontabile con, ad es., (*saint*-)*longin* in Jura e Dôle e il verbo *longinā*, *longueinā* nell'area delfinatense; inoltre *loungin* in Aubanel: l'attestazione più antica è *longain* in Marco Polo, che conferma la varietà di esiti a partire da -ANU in frpr. (Hafner, pp. 71-73) e nella regione occitana limitrofa. Del resto, le scrizioni *loncs gims* e *longims* nell'unico ms. T invitano a sciogliere l'abbreviatura in -*im*, esito ben noto nel (franco)provenzale di Raimbaut d'Aurenga. Non ebbi, né ho la sicurezza di decidere chi imita chi. È Folchetto che imita l'ignoto poeta della domenica? O, più probabilmente, è il dilettante della penna che tenta di tradurre il difficile testo lentiniiano, dando – com'era da attendersi – *forfait* dopo le prime due strofe?

4. Ho appena citato tre sirventesi attribuiti, a torto, a Marcabruno. Il corpus di questo autore illustre deve essere ancora alleggerito di almeno due componimenti. Uno è *Cortesamen vuouill comensar* (293,15), con ogni probabilità un falso inteso a riscattare la cattiva fama dell'autore attribuendogli un attestato di "cortesìa", e al tempo stesso creando di sana pianta un nuovo capitolo di letteratura d'oc sulla base di una pretesa corrispondenza con Jaufre Rudel. Il resto della zavorra da gettare corrisponde a *Pos mos coratge s'esclarzis* (293,40) che, malgrado i gravi problemi metrici e linguistici che il testo solleva, ha ugualmente beneficiato di grande successo presso la critica letteraria.

A parte il caso di Marcabruno, il problema del canone investe colui che è ritenuto il primo trovatore in ordine cronologico. In particolare per 183,1 e 183,11 gli editori danno per scontato che il ms. di base debba coincidere con C(E), trascurando il prezioso a¹, tanto superiore quanto meno standardizzato. Non si dimentichi peraltro che nella tradizione di Guglielmo IX restano gravi problemi linguistici in secolare attesa di una soluzione,

¹⁵ Un esempio recente è fornito in rapporto alle glosse oraziane in lingua d'oc.

¹⁶ BdT 293,25-26: è, in parte, la storia di un uccello "sudicio" (**sutz*), improvvisamente trasformato in "angelo", prima di ritornare uccello, ma stavolta – con elegante *enjambement* – "fuggiasco" (*fuiditz*).

¹⁷ Resa irricognoscibile nelle edizioni correnti, che emendano *longincs*.

primo fra tutti l'accordo in rima di 7,35 *belazor* con *fort : tort : deport*.¹⁸ Fatti analoghi si trovano presso altri autori, in particolare sul versante delle vocali palatali, e di solito la relativa analisi lessicale porta alla luce importanti informazioni linguistiche. Sicuramente problemi come questi non si risolvono evocando «quello che lucidamente [sic] scriveva Anglade quasi un secolo fa: “Les troubadours font souvent rimer *èi* et *éi*”»; e non sarebbe forse inutile rispolverare questo vecchio *dossier*, a beneficio soprattutto dei catecumeni.

Gli strumenti più raffinati in nostro possesso, pur se ancora imperfetti, ci permettono ormai di vedere più chiaro nei numerosi, e spinosi, problemi di attribuzione. Per primo F. Zinelli ha segnalato che 70,3 non appartiene a Bernart de Ventadorn. Personalmente aggiungo l'identificazione in 70,30 di alcune sporadiche isoglosse aquitane, usate certo con intenzione parodica, che giustificano l'impiego, nell'incipit, del famoso quanto isolato *vire*, e forse potrebbero fornire nuove informazioni sul fantomatico Ebolo di Ventadorn.

P.S. – Per la maggior parte del materiale corsivamente citato in questa messa a punto rinvio ai corrispondenti articoli raccolti nel presente sito elettronico. Qui mi limito a ricordare i contributi di J.-P. Chambon, *Sur la langue de Flamenc(h)a: quelques diatopismes septentrionaux*, in S. Maffei Boillat/A. Corbellari (éds.), *L'aventure du sens. Mélanges de philologie provençale en l'honneur de F. Zufferey*, Strasbourg, ELIPHI, 2016, 67-81; Th. Ebnetter, *Poème sur les signes géomantiques en ancien provençal*, Olten/Lausanne, Urs Graf, 1955; M. Pfister, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970; Id., *La langue de Guilhem IX, comte de Poitiers*, «Cahiers de Civilisation Médiévale», 19 (1976), 91-113; R. Richter, *Le manuscrit D du Breviari d'amor de Matfré Ermengau*, «Romania», 100 (1979), 461-82.

¹⁸ Sintomatica la nota di Pfister: «Je remercie M. Bec de m'avoir rendu attentif au fait que *belazor* (*o fermé*) rime avec *deport* (*o ouvert*) et constitue donc une rime imparfaite» (1976:104, nota 38).